

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI QURILISH SOHASINI
RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY
TADBIRKORLIKNI TUTGAN O‘RNI**

Axmadjonova Marhaboxon Abbosjon qizi

Qo‘qon universiteti talabasi

axmadjonovaoygul16@gmail.com

Mamadaliyeva Ra‘noxon SHuxratjon qizi

Qo‘qon universiteti talabasi

ranoxonmamadaliyeva5@gmail.com

Nematjonova Dilshoda

Qo‘qon universiteti talabasi

nematovad500@gmail.com

Annatsiya: Mazkur tezisda O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning qurilishdagi ulishi, statistikasi tahlili va bu sohalarni rivojlantirishga qaratilgan muayyan chora tadbirlar, qarorlar hamda ularni ijrolari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Kichik biznes, qurilish, arxitektura-qurilish, qaror, farmon.

Annotation: In this thesis, the share of small business and private entrepreneurship in construction in the economy of the Republic of Uzbekistan, the analysis of statistics and specific measures, decisions and their implementation aimed at the development of these areas are highlighted.

Key words: Small business, construction, architecture-construction, decision, decree.

Аннотация: В данной диссертации освещен удельный вес малого бизнеса и частного предпринимательства в строительстве в экономике Республики Узбекистан, анализ статистических данных и конкретных мер, решений и их реализации, направленных на развитие этих направлений.

Ключевые слова: Малый бизнес, строительство, архитектура-строитель, решение, указ.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda barcha sohalar kabi qurilish sohasini rivojlantirishga ham alohida e‘tibor berilmoqda. Tizimni yanada takomillashtirishga qaratilgan hukumat va davlat rahbarining farmon hamda qarorlari, qabul qilingan davlat dasturlari, ular ijrosini ta‘minlash, tarmoqda islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha olib borilayotgan tadbirlar natijada bunyodkorlik ko‘lamlari tobora kengayib bormoqda.

Biroq, qurilish sohasidagi yangi davrning boshlanishi, tizimdagi muammolarni aniqlash, tan olish va ochiqlash, ayniqsa, ularni yechish oson kechgani yo‘q. 2017-2019 yillar va 2020 yilning shu kuniga qadar qurilish sohasini tartibga soluvchi jami 40 ga yaqin qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi: 2017 - 4 ta, 2018 yilda - 13 ta, 2019 yilda - 10 ta va 2020 yilning shu kunigacha 10 dan ortiq. Ushbu qaror va farmonlar tizimda yillar davomida saqlanib qolgan muammolarni tubdan isloh qilishga qaratildi.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 mayida PQ-2936-son O‘zbekiston Respublikasi davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori qabul qilindi. Unga ko‘ra, Davlat arxitektura va qurilish qo‘mitasi tarkibiy tuzilmasi tubdan o‘zgartirildi va yangi vazifalar qo‘yildi. Qo‘mitaning hududiy bo‘linmalari qo‘shimcha shtat birliklari bilan kengaytirildi. Natijada, 11 ta hududda “O‘zshaharsozlik” va Samarqand shahrida “Toshkentboshplan” loyiha instituti filiallari, shuningdek, 13 ta hududda 26 ta yetakchi loyiha tashkiloti ochildi. Toshkent va Samarqand arxitektura-qurilish institutlari hamda 14 ta qurilish kasb-hunar kolleji qo‘mita tasarrufiga o‘tkazildi.

Biroq, sohaga doir normativ hujjatlar, jumladan, shaharsozlik qoidalari va qurilish me‘yorlarining aksariyat qismi eskirgan, sobiq tuzum davridan qolib ketganligi tufayli, ushbu me‘yorlarni zamonaviy talablarga moslashtirish dolzarbligicha qoldi. Shaharlarning bosh rejalari, qishloqlarda arxitektura-

rejalashtirish loyihalarini ishlab chiqish talabga mutlaqo javob bermas edi. Bundan tashqari, qurilish va loyihalash bo'yicha kadrlar tayyorlash sifati ham talabga javob bermas edi. Xususan, tizimdagi 500 ga yaqin vakant o'rinlar, jumladan, tuman (shahar) arxitektura va qurilish bo'limlaridagi 110 ta, loyiha tashkilotlaridagi 200 ga yaqin shtatlar vakantligicha qolgan. Har tomonlama salohiyatga ega bo'lgan professional qurilish-pudrat tashkilotlari shakllanmagani, ulardagi mavjud moddiy-texnik baza, moliyaviy manbalar tobora ortib borayotgan qurilish ishlari hajmini to'liq qoplashga qodir emas ahvolga kelib qolgan edi. Bir so'z bilan aytganda, Qo'mitaga bildirilgan ishonch oqlanmadi.

Yillar davomida yig'ilib qolgan ushbu muammolar va yo'l qo'yilgan sustkashliklarni bartaraf etish maqsadida davlat rahbari farmoni qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 apreldagi «Qurilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5392-son farmoniga muvofiq Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi negizida O'zbekiston Qurilish vazirligi tashkil etildi.

Vazirlikning asosiy vazifalari etib - shaharsozlik va qurilish uchun muhandislik-texnik izlanishlar sohasida yagona ilmiy-texnikaviy siyosatni olib borish, respublika hududida aholini joylashtirishning bosh sxemasini, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar, tumanlar, shaharlar hududlarini rejalashtirish sxemalarini, aholi punktlarining bosh rejalarini va boshqa shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish va tasdiqlashni tashkil qilish, ularning amalga oshirilishi ustidan monitoring yuritish; shaharsozlik sohasida davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari bo'yicha takliflar tayyorlash (va boshqa qator yo'nalishlar) belgilandi.

Shu bilan birga ushbu sananing o'zida "O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi faoliyatini samarali tashkil etish to'g'risida"gi PQ-3646-son Qarori qabul qilindi. Ushbu hujjat bilan «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» davlat unitar korxonasi tashkil etilishi belgilandi. Unga ko'ra, belgilangan tartibda shaharsozlik hujjatlari ekspertizasini tashkil etish va o'tkazishni ta'minlash, arxitektura-

rejalashtirish va shaharsozlik yechimlari darajasini oshirish, loyiha ishi va qurilish ishlab chiqarishini takomillashtirish, loyihalash va qurilish sohasida ilg'or tajribani o'rganish va ommalashtirish kabi asosiy vazifalar biriktirildi.

Ushbu ikki me'yoriy hujjat tizimda yangi bosqichga o'tishning negizi bo'ldi. Natijada, 2019 yilga kelib rejadagi 35 ta shaharsozlik hujjatlaridan 18 ta bosh rejalar va 10 ta qishloqlar (ovullar) fuqarolar yig'inlari hududlarini arxitektura-rejalashtirish jihatidan tashkil etish loyihalari ishlab chiqildi. Buning natijasida respublikadagi 113 ta shaharlar (95 foiz) va 142 ta shahar posyolkalari (13,1 foiz) bosh rejalariga ega bo'ladi.

Xususan, Respublika bo'yicha jami qurilish ishlari o'sish surati 2019 yil yakuni bo'yicha 119%ga yetib, 68,9 trl. so'mni tashkil etdi. Bu 2017 yil bilan solishtirganda 2 barobar o'sish demakdir. 2020 yilga kelib esa 9 oyning o'zidayoq qurilish ishlari hajmi 71,8 trl. so'mga yetdi.

Natijada 2019 yil yakuni bo'yicha Respublika bo'yicha foydalanishga topshirilgan qurilish hajmi 15,5 mln. kvadrat metrni tashkil qildi. 2017 va 2018 yillar uchun ushbu ko'rsatkich mos ravishda 11,5 va 13,4, 15,5 mln. kvadrat metrni tashkil qilgan edi.

Joriy yilda esa qishloqlarda 12 mingdan ziyod, shaharlarda 18 mingdan ortiq arzon, ko'p qavatli turar joy barpo etilmoqda. Aholini arzon uy-joylar bilan ta'minlash dasturlari bo'yicha, tadbirkorlar tomonidan bank krediti va o'z mablag'lari hisobidan jami 298 ta ko'p qavatli uy-joylar (xususiy sektor) qurilishi ishlari jadal tus olgan.

Qurilish sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlar soni (Respublika bo'yicha) ham jadal ravishda o'sib kelmoqda. 2017 yil 1 yanvar holatiga 22 mingtani tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilga kelib bunday tashkilotlar soni 1,8 barobar o'sib, 40,3 mingtaga yetti.

“Obod qishloq” va “Obod mahalla” davlat dasturida belgilangan topshiriqlarga muvofiq 159 ta tumandagi 478 ta qishloqlarning bosh reja sxemalari va batafsil rejalashtirish loyihalari, shuningdek, 41 ta shaharlarda 116 ta

mahallalarning bosh reja sxemalari va batafsil rejalashtirish loyihalari ishlab chiqildi.

Mamlakatda band aholining 78,3 foizi kichik biznesda faoliyat yuritmoqda, vaholanki 2000 yilda ushbu ko‘rsatkich 49,7 foizni tashkil etgan.

Kichik biznesning sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi ulushi 2000-yilda 12,9% ni tashkil etgan bo‘lsa, 2017-yilda ushbu ko‘rsatkich 39,6% ni tashkil etdi, qishloq xo‘jaligida - 99% ni, qurilish sohasida - 65,1% ni, chakana savdo aylanmasida - 88,4% ni tashkil etdi. Kichik biznesning mamlakat umumiy eksportidagi ulushi 27% ni, importda - 50% ni, investitsiyada esa - 32% ni tashkil etdi.

Amaldagi qonunchilikka binoan, yillik o‘rtacha xodimlar soni qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligida - 50 kishigacha, sanoatda faoliyat turiga qarab - 100 dan 270 kishigacha; savdo va xizmat ko‘rsatish sohasida - 25 dan 50 kishigacha ishchilarga ega bo‘lgan sub'yektlar kichik korxonalar tasnifiga kiradi.

O‘zbekistonda so‘nggi 10 yilda bajarilgan qurilish ishlari hajmi:

2010 yilda	8,2 trln. so‘m
2011 yilda	9,5 trln. so‘m
2012 yilda	11,7 trln. so‘m
2013 yilda	15,2 trln. so‘m
2014 yilda	20,1 trln. so‘m
2015 yilda	25,4 trln. so‘m
2016 yilda	29,4 trln. so‘m
2017 yilda	34,7 trln. so‘m
2018 yilda	51,1 trln. so‘m
2019 yilda	71,2 trln. so‘m
2020 yilda	87,8 trln. so‘m

Hulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, O‘zbekiston Respublikasidagi qurilish sanoatida kichik biznesning ulushi yil sayin ortib bormoqda hamda bu ijobiy natija barqaror davom etishi orqali qurilish sanoatini yanada yuqoriroq bosqichlarga olib chiqish ishlari uzluksiz olib borilmoqda. Bu esa o‘z o‘rnida iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishi bo‘lgan tarmoqda so‘ngi 10 yillikdagi ko‘rsatkichlari orqali o‘z isbotini topmoqda. Kichik biznes sohasida moslashuvchanlik jarayoni o‘rta va yirik bizneslarga qaraganda bir muncha oson bo‘lganligi sababli, COVID-2019 pandemiyasi davrida ham bu tarmoqda o‘shirishga erishilganligini kuzatish mumkin. Hozirgi kunda kichik biznes nafaqat iqtisodiyotning o‘shirish sur‘atini jadallashtirishda balki mamalakatimiz uchun nihoyatta muhim bo‘lgan bandlik va aholi daromadlarini oshirish masalalarini hal etishda ham yetakchi o‘rin tutmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet manbalari

1. Boltayeva, Mohicehxra. "YANGI O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI QO‘LLAB QUVVATLASHNING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) 8.8 (2021).
2. Ismailov, Dilshod Anvarjanovich, and Oybek Utbasarov. "KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK." Scientific progress 2.7 (2021): 223-229.
3. review.uz
4. mineconomy.uz